

**AMBIENTE DE APRENDIZAGEM TECNOLÓGICO E O PAPEL DO
PROFESSOR NO *E-LEARNING*: REFLEXÕES SOBRE A DINÂMICA
PROFESSOR X TECNOLOGIA X ALUNO FRENTE ÀS TENDÊNCIAS
EDUCACIONAIS NA CONTEMPORANEIDADE**

DOI: 10.5281/zenodo.8331704

Jorge de Sousa Santos

Professor na Educação Básica. Licenciado em Pedagogia (UEG).

Especialista em Currículo e Prática Docente nos A.I do Ens. Fund. (UFPI).

Especialista em Linguagem, Suas Tecnologias e o Mundo do Trabalho (UFPI).

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação (MUST UNIVERSITY).

E-mail.: j.ssantos_letras@hotmail.com

Lattes ID: <http://lattes.cnpq.br/6302165566784973>

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0003-3022-2803>

RESUMO

Este artigo traz uma reflexão a respeito da dinâmica professor x tecnologia x aluno. Tem por objetivo central a discussão sobre ambiente de aprendizagem tecnológico e o papel do professor no *e-learning*. Apresenta como elemento substancial para esta produção, a concepção de aprendizagem baseadas no sócio-construtivismo, a qual se argumenta como estratégias pedagógicas adotadas pelos docentes, no processo de ensino-aprendizagem, que envolvem os alunos, engajam-os e tornam-os protagonistas do próprio aprendizado. Essa pesquisa classifica-se como bibliográfica, uma revisão de literatura, de caráter qualitativo e enquadra-se na categoria explicativa. Para colaborar com esta construção, este artigo aponta, ainda, algumas contribuições relevantes sobre a temática de diferentes autores que surgiram no decorrer da realização da pesquisa. Apresenta, ainda, o papel dos professores frente ao processo educativo no século XXI e dos arranjos contemporâneos para assegurar a integração ao currículo das novas tecnologias digitais na educação. E, conclui-se que, a materialização das ações se manifesta considerando as necessidades históricas, sociais e cognitivas dos alunos nos espaços de aprendizagem físicos ou virtuais.

Palavras-chave: Ambiente *e-learning*. Construtivismo na Educação. Sociointeracionismo.

ABSTRACT

This paper presents a reflection on the dynamics of teacher x technology x student. Its central objective is to discuss the technological learning environment and the role of

the teacher in e-learning. It introduces the conception of socio-constructivist learning as a substantial element for this production, arguing that it is a pedagogical strategy adopted by teachers in the teaching-learning process that involves students, engages them, and makes them protagonists of their own learning. This research is classified as bibliographic, a literature review of a qualitative nature, falling into the explanatory category. To contribute to this construction, the article also highlights some relevant contributions on the topic from different authors that emerged during the research process. It further presents the role of teachers in the educational process in the 21st century and contemporary arrangements to ensure the integration of new digital technologies into the curriculum. In conclusion, the materialization of actions is manifested by considering the historical, social, and cognitive needs of students in physical or virtual learning spaces.

Keywords: E-learning environment. Constructivism in Education. Sociocultural theory.

1 INTRODUÇÃO

O objetivo central da pesquisa é fazer uma reflexão sobre a dinâmica professor x tecnologia x aluno frente às tendências educacionais na contemporaneidade, especificamente no que se refere à ambientes de aprendizagens tecnológicos e o papel do professor no *e-learning*. Ademais, ressaltar as contribuições positivas das teorias da aprendizagem e o *design* de ambientes *e-learning* na perspectiva do construtivismo de Piaget e sócio-interacionismo de Vygotsky.

Sob essa perspectiva, o trabalho advém de estudos que têm discutido acerca da inserção das tecnologias nos ambientes de aprendizagem, numa investigação que manifesta que, nos últimos anos, a tecnologia tem desempenhado um papel cada vez mais importante no campo da educação. Com o avanço das tecnologias digitais, surgiram novas formas de ensinar e aprender, proporcionando ambientes de aprendizagem inovadores e enriquecedores. Nesse contexto, compreender o papel do professor, que se torna essencial para garantir uma prática pedagógica efetiva e aprendizagens significativas alinhada com as teorias construtivistas de Piaget e Vygotsky..

Este trabalho de pesquisa, contudo, sugere ponderar a respeito da ação docente, o professor deixa de ser o detentor absoluto do conhecimento e assume o papel de mediador, facilitador e orientador do processo de aprendizagem. O professor construtivista utiliza as tecnologias como ferramentas para promover a interação entre os alunos e o conhecimento, estimulando sua autonomia e participação ativa.

Essa pesquisa surge, ainda, de uma necessidade pessoal enquanto professor da educação básica, que almeja construir um ambiente de aprendizagem que valoriza o contexto sócio-histórico de seus alunos e que vê no uso adequado das TIC's uma oportunidade de transformação da prática pedagógica, permitindo uma abordagem construtivista que potencializa a construção de novos saberes e promove uma educação significativa e conectada com as demandas da sociedade atual.

Essa pesquisa classifica-se como bibliográfica, uma revisão de literatura. Segundo Gil (2010) a revisão de literatura está inserida no contexto de base em elementos conceituais já publicados, nesse sentido, o referencial teórico foi desenvolvido tendo como base livros, artigos, leis, sites eletrônicos, artigos científicos e trabalhos monográficos.

O presente estudo tem caráter qualitativo, conforme Silva e Menezes (2005) a pesquisa qualitativa é a que estabelece relação entre os fatores objetivos e subjetivos que não podem ser expressos de forma quantitativa. Richardson (2008) expressa essa forma de pesquisa como aquela que não se pode medir em níveis numéricos, há subjetividades e nuances que não são quantificáveis por si só.

Os métodos utilizados indicaram os levantamentos bibliográficos documentais e as considerações finais em que podem ser apontados possíveis debates para a compreensão das questões levantadas.

Essa pesquisa se enquadra na categoria explicativa que, de acordo com Gil (2010), se baseia na identificação de causas e fatores que causam o tema a ser trabalhado. A pesquisa foi realizada durante a primeira quinzena do mês de maio de 2023, na qual se buscou artigos, jornais, sites científicos e periódicos com as seguintes palavras-chave: Ambiente *e-learning*. Construtivismo na Educação. Sociointeracionismo.

Diante do exposto, o presente estudo destaca, enquanto fundamentação teórica uma síntese das teorias da aprendizagem construtivista e sociointeracionista, de educação na contemporaneidade e estratégias de sucesso para o *e-learning*.

As considerações finais apontam que, o ambiente de aprendizagem tecnológico é um recurso valioso no *e-learning*, proporcionando uma gama de oportunidades e benefícios para alunos e professores. No entanto, o papel do professor é essencial para garantir a eficácia desse ambiente, orientando, facilitando e adaptando o ensino para atender às necessidades dos alunos, enquanto aproveita ao máximo as possibilidades oferecidas pela tecnologia.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Teorias da aprendizagem e o *design* de ambientes *e-learning* na perspectiva do construtivismo de Piaget e sócio-interacionista de Vygotsky

Jean Piaget (1896-1980), biólogo e psicólogo suíço, e um dos grandes expoentes das bases epistemológicas da educação, com sua teoria construtivista buscou compreender como o homem constrói e adquire conhecimento. E, para ele, o conhecimento é construído na interação sujeito-objeto, o homem é um ser dinâmico, resultado dos fatores internos e externos, organismo e meio exercem ações recíprocas e o conhecimento ocorre ao longo de toda vida, não estando pronto ao nascer nem sendo adquirido passivamente graças às pressões do meio, de maneira que o mundo e o homem se transformem.

No entanto, com base na sua psicologia genética, Piaget (1991) privilegia a maturação biológica do indivíduo, assim sendo, em sua concepção os aspectos internos preponderam sobre os externos, reitera, ainda, que o desenvolvimento segue uma sequência fixa e universal de estágios em graus crescentes de complexidade. Sendo eles: sensório-motor (0-2 anos) conhecimento baseado no sentido e habilidades motoras, interação com o meio sem representação e pensamento (inteligência prática); pré-operatório (2-6 anos) explosão linguística, fase dos porquês, egocentrismo, animismo e imitação; operatório concreto (7-12 anos) diminuição do egocentrismo, aplicação de operações lógicas, de relacionar e classificar a partir de situações concretas; e operatório formal (a partir dos 12 anos) é capaz de pensar por termos abstratos, conceito e ideias.

Com relação ao conhecimento cognitivo dá-se por estes estágios do desenvolvimento e parte do individual para o social. Organismo e meio estabelecem uma relação mútua, não há uma primazia entre ambas, aspectos biológico e social indissociáveis, e relação dialética entre indivíduo e meio.

Para Piaget (1991) o desenvolvimento cognitivo humano se apoia em três grandes eixos: no primeiro eixo, a inteligência humana representa uma determinada forma de adaptação biológica, no segundo eixo o conhecimento se manifesta como fruto de um autêntico processo de construção e, por fim, no terceiro eixo conhecimento é elaborado e nasce nos intercâmbios entre sujeito e o objeto.

No contexto de educação na contemporaneidade, e constantes mudanças nos paradigmas educacionais em meio à evolução tecnológica, compreender os processos de aquisição da aprendizagem, em especial na perspectiva piagetiana, é de fundamental importância. Dado que, de acordo com a psicologia genética, Piaget defende que o desenvolvimento cognitivo do indivíduo ocorre por meio de sucessivos desequilíbrios e equilibrações. Quando ocorre uma necessidade (seja ela intelectual, afetiva ou orgânica), que por sua vez, é manifestação de um desequilíbrio, o sujeito reagirá a essa manifestação de forma ao restabelecimento do equilíbrio. Nas palavras de Piaget, "em um certo sentido, uma equilibração progressiva, uma passagem contínua de um estado de menor equilíbrio a um estado de equilíbrio superior" (1976, p.123). A equilibração é "que conduz de certos estados de equilíbrio aproximado a outros qualitativamente diferentes, passando por múltiplos desequilíbrios e reequilibrações" (1975, p. 9).

Neste movimento, o sujeito aciona dois mecanismos: a assimilação (adquire nova informação que antes não detinha o que consiste em incorporar objetos do mundo exterior a esquemas mentais pré-existentes) e a acomodação (mudanças contínuas por influência do mundo externo, ou seja, à mudanças da estrutura para a compreensão do meio). Para Piaget, "a assimilação e a acomodação são (...) os dois pólos de uma interação entre o organismo e o meio, a qual é a condição de todo funcionamento biológico e intelectual" (1996, p. 309).

Em razão disso, o professor, que é o agente mediador no processo de ensino-aprendizagem tem o papel de exercer a função de organizador nas interações dos educandos com os respectivos objetos de estudos, introduzindo estímulos e instigando-os, obedecendo de forma gradual à complexidade que partem de aspectos mais simples, perpassando por aspectos intermediários até chegar aos de estruturas complexas deste objeto de estudo, visando conceber o aprimoramento paulatino do conhecimento. Deste modo, garante-se que o estágio de equilibração, essencial para a compreensão de aspectos mais complexos, aconteça em partes que evoluem pela equilibração. Primeiro o aluno assimila algo novo e depois acomoda em seu repertório o que foi aprendido.

Em face ao denso desenvolvimento tecnológico no campo educacional e seu potencial para auxílio no desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem, é imprescindível que os atores educacionais, agentes ativos, se apropriem de teorias

da aprendizagem cognitivistas de forma a potencializar suas mediações neste processo.

Contrapondo a psicologia genética de Piaget, Vygotsky na sua abordagem interacionista não considera a possibilidade de existência de uma sequência fixa e universal de estágios cognitivos de desenvolvimento. Para Vygotsky (2016) o cérebro humano é visto como um sistema flexível capaz de servir a recém-adquiridas e diversas funções, sem que haja a necessidade de maturação do órgão físico-biológico. Ao passo que, as estruturas e a performance das atividades cerebrais, que levaram milhares de anos para evoluir, também passam por transformações no decurso do desenvolvimento do sujeito, em virtude das interações do homem com o meio físico e social.

Nesta perspectiva, nós nos desenvolvemos, aprendemos e nos humanizamos imersos numa cultura. A aprendizagem impulsiona o desenvolvimento. Se há cultura, há desenvolvimento.

Vygotsky (2016) distingue dois níveis de desenvolvimento: um referente às conquistas já internalizadas, denominadas de nível de desenvolvimento real ou afetivo (aquilo que o aprendente é capaz de fazer de forma autônoma), e o nível de desenvolvimento potencial (aquilo que realiza com a colaboração com o outro. É aqui que o professor desempenha o papel de mediador na sala de aula, a ponte entre aluno e os novos saberes) que refere-se às potencialidades em mecanismos de serem construídas. A zona de desenvolvimento proximal é, portanto, a distância entre esses extremos, o caminho para o desenvolvimento no processo de aquisição de novos saberes.

A relação do homem com o mundo é mediada por instrumentos (que são as possibilidades de transformação por meio de ferramentas externas desenvolvidas pelo homem a fim de facilitar a vida. A exemplo: as tecnologias digitais, computadores, *smartphones*, que nos auxiliam cotidianamente, inclusive nos processos educativos) e signos (qualquer objeto, forma ou fenômeno psicológico que nos ajudam nas atividades internas. Na educação, instrumentos tais como: esquemas, mapas, desenhos, linguagem, símbolos, etc.).

Na abordagem Vygotskiana a relação entre construção do conhecimento e a do desenvolvimento humano dá-se do plano interpsicológico para o intrapsicológico, ou seja, parte do social para o individual. Enfatiza o interacionismo, é a troca de experiências entre os pares que consolida o conhecimento. Neste processo, o sujeito

à medida que se apropria dos moldes culturais, o modifica e intervém no seu meio. O relacionamento dialético com o mundo o indivíduo se constitui e se liberta. A cultura, portanto, está intrinsecamente ligada à natureza humana.

Nesse sentido, é possível ter como estratégia a troca de conhecimento no ambiente de aprendizagem. A função que o professor exerce no contexto escolar é de fundamental importância para Vygotsky, pois para ele o professor é o elemento mediador e possibilitador das interações entre os estudantes e o objeto de conhecimento. Por intervenção dos meios externos que têm origem as funções psicológicas superiores. O desenvolvimento dos aspectos cognitivos, psíquicos, motores, sociais e afetivos; atenção voluntária/arbitrária (domínio da linguagem), volação (intrinsecamente ligada à autonomia do sujeito), memorização, pensamento, linguagem, raciocínio, imaginação.

Nos espaços de aprendizagem, sejam eles físicos ou em ambientes virtuais, a interação entre os pares oportuniza a geração de novos saberes através de conhecimentos experienciais, a troca entre os indivíduos potencializa as funções psicológicas superiores que originam-se da interação sócio-cultural.

Trazendo isso para um contexto de educação mediada por tecnologias, as plataformas de aprendizagem têm como ferramentas para tornar os ambientes virtuais de aprendizagem mais interativos, os *chats* (para interação síncrona), fóruns (para interação assíncrona), *meetings* por webconferências (síncrona) e outros aportes que propiciem interações sociais e construção de aprendizagens de forma interativa e colaborativa.

2.2 O papel do professor no *e-learning*

Os professores desempenham um papel crucial como mediadores de conhecimento. Eles não apenas transmitem informações aos alunos, mas também ajudam a interpretar e compreender os conteúdos, facilitando a construção de significado. Os professores têm a responsabilidade de criar um ambiente de aprendizagem estimulante, fornecer orientações, esclarecer dúvidas e oferecer *feedback* aos alunos, incentivando a sua participação ativa no processo de aprendizagem.

As interações entre os pares são uma fonte importante de aprendizagem. Os alunos aprendem uns com os outros por meio de discussões, colaborações, troca de

ideias e experiências. Ao trabalhar em grupos, os estudantes podem desenvolver habilidades sociais, como a capacidade de ouvir, respeitar diferentes perspectivas e trabalhar em equipe. Além disso, a diversidade de conhecimentos e experiências dos colegas enriquece o processo de aprendizagem, possibilitando uma compreensão mais ampla dos conteúdos.

A participação ativa dos alunos não apenas beneficia seu próprio aprendizado, mas também proporciona oportunidades de aprendizado para os professores. Quando os alunos compartilham suas perspectivas, fazem perguntas e participam de discussões, isso desafia os professores a refletirem sobre suas abordagens e a aprofundarem sua própria compreensão dos temas. O diálogo e a troca de conhecimentos entre alunos e professores criam um ambiente de aprendizagem dinâmico e colaborativo.

A utilização de recursos diferenciados é fundamental para atender às diversas necessidades e estilos de aprendizagem dos alunos. Recursos como materiais impressos, vídeos, aplicativos educacionais, simulações, jogos e atividades práticas podem enriquecer o processo de aprendizagem, tornando-o mais acessível, envolvente e significativo. A variedade de recursos permite que os alunos explorem os conteúdos de maneiras diferentes, estimulando o interesse e a compreensão.

A motivação desempenha um papel crucial no desenvolvimento das competências e habilidades dos alunos. Dessa forma, motivar, de acordo com David Ausubel (1980), implica em criar condições que estimulem o aprendizado significativo, através do estabelecimento de conexões entre o conhecimento prévio dos alunos e os novos conteúdos a serem aprendidos, pois impulsiona a busca pelo conhecimento, promove a persistência diante de desafios, aumenta o engajamento nas atividades de aprendizagem e fortalece a autoconfiança. Os educadores desempenham um papel fundamental em cultivar e nutrir a motivação dos alunos, criando um ambiente de aprendizagem estimulante, oferecendo apoio, *feedback* positivo e conectando o conteúdo curricular com os interesses e necessidades dos alunos. Segundo Ausubel (1980), motivar significa criar condições que estimulem o aprendizado significativo. Ele enfatizou a importância de relacionar novos conteúdos ao conhecimento prévio dos alunos, promovendo assim a assimilação e a ancoragem do novo material.

No entanto, é importante mencionar que muitos estudantes enfrentam desafios em relação à motivação. Com o aumento das distrações digitais, sobrecarga de

informações e demandas acadêmicas, alguns alunos podem ter dificuldade em manter a motivação consistente para o estudo.

Além disso, a falta de conexão entre o currículo escolar e os interesses pessoais dos alunos também pode afetar negativamente sua motivação. Quando os estudantes não conseguem identificar a relevância e a aplicação prática do que estão aprendendo, é mais provável que percam o interesse e a motivação para se dedicarem aos estudos.

Para promover a motivação dos estudantes, é fundamental que educadores e instituições de ensino adotem abordagens pedagógicas que sejam envolventes, relevantes e significativas para os alunos. Isso pode incluir o uso de metodologias ativas de ensino, a incorporação de tecnologias educacionais inovadoras, a promoção da aprendizagem baseada em problemas e projetos, além de incentivar a participação ativa dos alunos por meio de discussões, debates e atividades práticas.

Também é importante envolver os estudantes no processo de definição de metas e objetivos de aprendizagem, permitindo que eles tenham voz e autonomia em suas trajetórias educacionais. Além disso, reconhecer e valorizar os esforços e conquistas dos alunos, oferecer *feedback* construtivo e criar um ambiente de apoio e colaboração são aspectos-chave para estimular a motivação dos estudantes.

2.3 O ambiente de aprendizagem tecnológico

Um ambiente de aprendizagem tecnológico deve ser projetado de forma a promover uma experiência eficaz e envolvente para os alunos, utilizando recursos e ferramentas tecnológicas para melhorar o processo de aprendizado. As características essenciais que um ambiente de aprendizagem tecnológico deve ter são:

Acessibilidade: O ambiente deve ser acessível a todos os alunos, independentemente de suas habilidades ou limitações. Isso significa que ele deve ser compatível com diferentes dispositivos (computadores, *tablets*, *smartphones*) e oferecer recursos de acessibilidade, como legendas para vídeos ou ferramentas de leitura para alunos com deficiência visual.

Interatividade: Deve haver interações frequentes entre alunos e professores, bem como entre os próprios alunos. Isso pode ser alcançado por meio de fóruns de

discussão, salas de bate-papo, videoconferências, plataformas de colaboração ou redes sociais educacionais.

Conteúdo multimídia: O ambiente deve permitir a incorporação de diferentes tipos de mídia, como vídeos, áudios, infográficos e animações interativas. Isso enriquece o conteúdo e oferece diferentes formas de apresentar as informações, atendendo a diferentes estilos de aprendizagem.

Personalização: Um ambiente de aprendizagem tecnológico eficaz permite aos alunos personalizar sua experiência de aprendizado de acordo com seus interesses e necessidades individuais. Isso pode ser alcançado por meio de recursos adaptativos, recomendações personalizadas de conteúdo ou trilhas de aprendizagem flexíveis.

Feedback imediato: A tecnologia pode fornecer *feedback* imediato aos alunos, permitindo que eles monitorem seu progresso e entendam suas áreas de potencialidades e fragilidades. Isso pode ser feito por meio de testes online, exercícios interativos ou sistemas de acompanhamento de desempenho.

Colaboração: O ambiente de aprendizagem tecnológico deve facilitar a colaboração entre os alunos, permitindo que trabalhem em equipe, compartilhem ideias e realizem projetos conjuntos. Recursos como wikis, ferramentas de compartilhamento de arquivos e plataformas de trabalho em grupo são úteis nesse sentido.

Aprendizagem autônoma: Um bom ambiente de aprendizagem tecnológico capacita os alunos a assumir o controle de seu próprio aprendizado, oferecendo recursos de pesquisa, bibliotecas digitais, tutoriais e recursos de auto-aprendizagem. Os alunos devem ser incentivados a explorar, descobrir e buscar conhecimento por conta própria.

Acompanhamento e análise: A tecnologia permite rastrear o progresso dos alunos, fornecendo aos professores dados valiosos sobre seu desempenho e permitindo intervenções personalizadas. Os sistemas de análise de dados podem ajudar a identificar padrões, tendências e áreas de melhoria, facilitando a adaptação do ensino às necessidades individuais dos alunos.

É importante lembrar que o ambiente de aprendizagem tecnológico deve ser intuitivo, fácil de usar e confiável. Além disso, deve estar em constante evolução, acompanhando as mudanças tecnológicas e as necessidades dos alunos e professores.

2.4 A dinâmica professor x tecnologia x estudantes diante das tendências educacionais

No contexto das tendências educacionais, a dinâmica entre professor, tecnologia e estudantes está evoluindo. Abordagens pedagógicas inovadoras, como a aprendizagem ativa, a sala de aula invertida e a educação baseada em projetos, estão sendo facilitadas pela tecnologia.

Os professores estão se adaptando às novas ferramentas e métodos de ensino, incorporando a tecnologia de maneira estratégica para melhorar o envolvimento e o desempenho dos alunos. Os estudantes estão assumindo um papel mais ativo em seu próprio aprendizado, aproveitando os recursos tecnológicos disponíveis para explorar, colaborar e criar.

Ante o exposto, a dinâmica professor x tecnologia x estudantes nas tendências educacionais reflete a transformação da sala de aula tradicional em um ambiente mais interativo, personalizado e envolvente. A tecnologia está ajudando a redefinir o papel do professor e a capacitar os estudantes a se tornarem aprendizes autônomos e preparados para o mundo digital.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, um ambiente de aprendizagem tecnológico oferece uma série de oportunidades e benefícios para alunos e professores no contexto do *e-learning*. Ao integrar a tecnologia de forma eficaz, é possível criar uma experiência de aprendizagem envolvente, personalizada e interativa. No entanto, o papel do professor continua sendo crucial nesse ambiente. Enquanto a tecnologia desempenha um papel importante na disponibilização de recursos e ferramentas, é o professor que desempenha um papel fundamental na orientação, mediação e facilitação do processo de aprendizagem. O professor atua como um guia, ajudando os alunos a navegar pelo ambiente tecnológico, selecionando as melhores ferramentas e recursos para apoiar os objetivos de aprendizagem e fornecendo direcionamento e *feedback* significativos.

Além disso, o professor tem um papel essencial no planejamento e no *design* do ambiente de aprendizagem tecnológico. Eles devem selecionar as ferramentas apropriadas, adaptar o conteúdo e criar atividades relevantes que estimulem o engajamento e promovam a aprendizagem dos alunos. O professor também é

responsável por acompanhar o progresso dos alunos, identificar suas necessidades individuais e fazer ajustes no ensino para garantir o melhor aproveitamento da tecnologia. Enquanto a tecnologia oferece recursos e possibilidades adicionais, o professor continua sendo a peça-chave para fornecer orientação, estimular a participação ativa dos alunos, promover a colaboração e fornecer apoio individualizado quando necessário. Além disso, o professor desempenha um papel importante no desenvolvimento das habilidades digitais dos alunos, ajudando-os a utilizar a tecnologia de forma responsável, ética e crítica.

REFERÊNCIAS

Ausubel, D. P.; Novak, J. D.; Hanesian, H. (1980). **Psicologia Educacional**. Trad. Eva Nick e outros. Rio de Janeiro: Interamericana.

Gil, Antônio Carlos. (2010). **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184p.

Piaget, Jean. (1991). **Seis estudos de Psicologia**. Trad. Maria Alice Magalhães D'Amorim e Paulo Sérgio Lima Silva. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária.

Piaget, Jean. (1996) **Biologia e conhecimento: ensaio sobre as relações entre as regulações orgânicas e os processos cognoscitivos**. Petrópolis: Vozes.

Piaget, Jean. (1975) **A equilibração das estruturas cognitivas**. Rio de Janeiro: Zahar.

Piaget, Jean. (1976) **A equilibração das estruturas cognitivas**. Rio de Janeiro: Zahar.

Richardson, Roberto Jarry; Peres, José Augusto de Souza. (2008). **Pesquisa social: métodos e técnicas**. 3. ed. rev. ampl São Paulo: Atlas. 334p

Silva, Edna Lúcia da; Menezes, Estera Muszkat. (2005). **Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação**. 4. ed. Florianópolis: UFSC. 138 p.

Vygotsky, L. S. (2016). **Formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes.